

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINI XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI

To'rayeva Dildora Hayit qizi

Toshkent davlat transport universiteti

talabasi

.Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti assistent o'qituvchisi

Annotatsiya: ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va xalqaro huquq normalarining o'zaro uyg'unligi, ularning amaliyotdagi o'rni va ahamiyati tahlil qilingan. Maqolada, avvalo, xalqaro huquqning asosiy prinsiplari hamda ular Konstitutsiyada qanday aks etgani yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonning xalqaro shartnomalarga qo'shilishi, inson huquq va erkinliklarini ta'minlashda xalqaro standartlardan foydalanish masalalari o'rganiladi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiyada xalqaro huquq normalariga muvofiqlikni kuchaytirish, milliy qonunchilikni xalqaro majburiyatlarga moslashtirishga qaratilgan qoidalar tahlil qilinadi. Maqola yakunida O'zbekistonning xalqaro huquqiy tizimga integratsiyalashuvi mamlakatning demokratik taraqqiyotida muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so'zlar : xalqaro huquq, inson huquqlari, suverenitet, xalqaro shartnoma, demokratik qadriyatlar, xalqaro tashkilotlar.

Аннотация: в данной статье анализируется согласованность Конституции Республики Узбекистан и норм международного права, их роль и значение на практике. В статье, прежде всего, освещаются основные принципы международного права и то, как они отражены в Конституции. Также рассматриваются вопросы присоединения Узбекистана к международным договорам и использования международных стандартов для обеспечения прав и свобод человека. В новой редакции Конституции анализируются положения, направленные на усиление соответствия нормам международного права и адаптацию национального законодательства к международным обязательствам. В заключении статьи интеграция Узбекистана в международную правовую систему оценивается как важный фактор демократического развития страны.

Ключевые слова: международное право, права человека, суверенитет, международный договор, демократические ценности, международные организации.

Annotation: This article analyzes the coherence between the Constitution of the Republic of Uzbekistan and norms of international law, as well as their role and significance in practice. The article primarily highlights the fundamental principles of international law and how they are reflected in the Constitution. It also examines Uzbekistan's accession to international treaties and the use of international standards in ensuring human rights and freedoms. The revised Constitution is analyzed regarding provisions aimed at strengthening alignment with international law norms and adapting national legislation to international obligations. In conclusion, Uzbekistan's integration into the international legal system is assessed as an important factor in the country's democratic development.

Keywords: international law, human rights, sovereignty, international treaty, democratic values, international organizations.

Kirish

Bugungi globallashtirilgan dunyoda deyarli ko'plab davlatlarning huquqiy tizimi milliy hamda xalqaro normalar bilan chambarchas bog'liq holda revojlantirilmoqda. Har bir davlatning asosiy qonuni bo'lgan konstitutsiya shu mamlakatning mustaqilligi, huquqiy tartiboti va shu bilan demokratik taraqqiyotini belgilab beradi va xalqaro huquq normalariga amal qilish davlatning xalqaro miqyosdagi nufuzini oshiradi. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ham milliy huquqiy tizimini xalqaro huquq tamoyillari bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan bilan ajralib turadi. Konstitutsiyada belgilangan asosiy prinsiplar — suverenitet, qonun oldida tenglik, inson sha'ni va qadr-qimmatining daxlsizligi, adolat, demokratiya va ijtimoiy himoya kabi g'oyalar xalqaro huquq normalari bilan uzviy bog'liqdir. Shu bois, Konstitutsiya va xalqaro huquq o'rtasidagi uyg'unlikni tahlil qilish mamlakatimizning huquqiy siyosatini chuqurroq anglash, xalqaro majburiyatlarning milliy qonunchilikda ifodasini o'rganish hamda huquq tizimining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi — BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1948-yil 10-dekabrda qabul qilingan deklaratsiya. U muqaddima va 30 moddadan iborat bo'lib, uni qabul qilishdan maqsad har bir inson va davlat mazkur. Deklaratsiyani nazarda tutgan holda ma'rifat va ta'lim orqali shu huquq va erkinliklar hurmat qilinishiga ko'maklashishi lozim. Deklaratsiya har bir insonning tabiiy va ajralmas huquq va erkinliklari e'lon etilgan asosiy xalqaro hujjatdir. Shu tariqa xalqaro munosabatlar tarixida birinchi marta insonning hamma rioya etishi zarur bo'lgan asosiy huquqlari va erkinliklari doirasi

belgilab berilgan. Deklaratsiyada "insoniyat oilasining hamma a'zolariga xos qadr-qimmatni, ularning teng va ajralmas huquqlarini tan olish — erkinlik, adolat va yalpi tinchlik negizi" ekanligi e'lon etilgan. Unga ko'ra, umumhurmat va rioya qilishi shart bo'lgan inson huquqlari doirasi shaxsiy, siyosiy hamda ijtimoiy-iqtisodiy huquqlardan iboratdir.²⁰⁵

Ushbu Deklaratsiya mustaqil O'zbekiston Respublikasi imzolagan birinchi xalqaro hujjatdir (1991-yil 30-sentabr). O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining "Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari" deb atalgan 2-bo'limi mazkur Deklaratsiya talablariga to'la moye bo'lib, unda O'zbekiston Respublikasi barcha fuqarolari teng huquq va erkinliklarga ega bo'lishi, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqe'idan qat'i nazar, qonun oddida tengligi ta'kidlangan. Respublikada inson huquqlariga oid 100 dan ortiq qonunlar qabul qilingan va ular xalqaro me'yorlar va andozalarga muvofiqlashtirilgan. "Inson huquqlari bo'yicha Oliy Majlis vakili (ombudsman) to'g'risida" qonun qabul qilingan (1997-yil 24-aprel). Inson huquqlariga rioya etilishi ustidan monitoring va nazoratni ta'minlovchi milliy institutlar — Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz va Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti ishlab turibdi. Toshkent shahrida hukumatga qarashli bo'lmagan "Human Rights Watch Xelsinki" xalqaro tashkilotining vakili, chet el ommaviy axborot vositalarining vakillari faoliyat ko'rsatmoqda hamda huquqni muhofaza qiluvchi boshqa xalqaro tashkilotlar bilan yaqin aloqa o'rnatilgan.²⁰⁶

Shuningdek, chet el filmlarida ko'p ko'rganmiz, biror jinoyatchini ushlashsa, uning hibsga olinish asoslari va u qanaqa huquqlarga egaligi tushuntiriladi. O'sha hibsga olish yoki ushlash chog'idagi "siz sukut saqlash huquqiga egasiz, aytgan gaplaringiz sudda o'zingizga qarshi ishlatilishi mumkin va siz advokat yollash huquqiga egasiz", degan jumlar deyarli hammamizning yodimizda qolgan. Bu oddiy bir jumladek ko'rinishi mumkin, lekin bu xalqaro darajada umume'tirof etilgan qoida hisoblanadi va uning yurisprudensiyadagi o'rni beqiyos. Aynan shu "Miranda qoidasi" (ingl. Miranda warning)ning asosini tashkil etadi. Mazkur qoida AQShda yuzaga kelgan yuridik norma bo'lib, unga ko'ra jinoyat sodir etishda gumon qilinuvchi shaxsni ushlash chog'ida va so'roq qilishdan oldin unga protsessual huquqlari tushuntirilishi kerak. Shaxsning sukut saqlash huquqi inson huquqlariga oid nufuzli xalqaro hujjatlarda ham aks etgan. Mazkur kafolat Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 14-moddasidagi "o'ziga o'zi qarshi ko'rsatuv berishga yoki o'zini

²⁰⁵ <http://pravacheloveka.uz/oz/news/m1454>

²⁰⁶ Xalqaro ommaviy huquq:darslik /A.X. Saidov -TDYU nashriyoti, 2023-952 b.

aybdor deb tan olishga majbur qilinmaslik” qoidasida yanada rivojlantirilgan. Shuning uchun O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining bir nechta moddalarida “Miranda qoidasi” normalari mustahkamlab qo‘yildi. Jumladan:

Shaxsni ushlab chog‘ida unga tushunarli tilda uning huquqlari va ushlab turilishi asoslari tushuntirilishi shart (27-modda).

Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlashi shart emas va istalgan vaqtda sukut saqlash huquqidan foydalanishi mumkin. Hech kim o‘ziga va yaqin qarindoshlariga qarshi guvohlik berishga majbur emas (28-modda).

Har bir shaxs jinoyat protsessining har qanday bosqichida, shaxs ushlanganida esa uning harakatlanish erkinligi huquqi amalda cheklangan paytdan e‘tiboran o‘z tanloviga ko‘ra advokat yordamidan foydalanish huquqiga ega (29-modda).

Fikrimizning yakuni sifatida aytishimiz mumkinki, “Miranda qoidasi” institutining konstitutsiyaviy mustahkamlanishi jinoyat ishi xolis tergov qilinishi va tergov organlari tomonidan har qanday g‘ayriqonuniy harakatlar va taqiqlangan usullar qo‘llanilishining oldini oladi, shaxsning huquqlarini ta‘minlab beradi. Ushbu qoidaga ko‘ra shaxsning huquqlari u yaxshi tushunadigan tilda tushuntirilishi talab etiladi. Shuningdek, mazkur qoida ushlangan shaxsga uning huquqlari real ta‘minlanishini kafolatlaydi va unga nisbatan tergov organlari tomonidan aldov, noto‘g‘ri ma‘lumot berish va boshqa har qanday qonunga xilof usullar qo‘llanilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Hamda O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-moddasida davlat tashqi siyosatda xalqaro huquqning umum e‘tirof etilgan tamoyillari va normalariga amal qilishi belgilab qo‘yilgan. Hamda 28-moddasida Jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxs uning aybi qonunda nazarda tutilgan tartibda oshkora sud muhokamasi yo‘li bilan isbotlanmaguncha va sudning qonuniy kuchga kirgan hukmi bilan aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanadi. Ayblanuvchiga o‘zini himoya qilish uchun barcha imkoniyatlar ta‘minlanadi²⁰⁷ deb belgilab quyilgani bejizga emas, bu ham keng ma‘noda xalqaro normalarga misol bo‘la oladi chunki Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 11-moddasida Jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta‘minlangan holda, ochiq sud majlisi yo‘li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishga haqlidir²⁰⁸ deb belgilab quyilgan. Shunday ekan O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi xalqaro standart va normalar uyg‘unligida amalga oshirilgan.

²⁰⁷ <https://lex.uz/docs/-6445145>

²⁰⁸ <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>

O'zbekiston bugungi kunda BMT Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt", "Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt" kabi xalqaro hujjatlarga qo'shilib va ularning talablari milliy qonunchilikda o'z aksini topmoqda. Bu esa o'z-o'zidan Konstitutsiyamizning xalqaro normalar bilan uyg'unligini yanada kuchaytiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, konstitutsiya har bir davlatning huquqiy asosda boshqarishning kafolati bo'lsa, xalqaro huquq normalari xalqaro miqyosda tichlik-totuvlik va adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, yangi tahrirdagi konstitutsiyada xalqaro normalarga yaqinlashtirilgan bir qancha yangilik kiritildi. Xususan, inson huquqlari, ijtimoiy himoya, erkinliklar borasida xalqaro standartlarga mos normalar bilan mustahkamlangan. Shuning uchun O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xalqaro huquq normalari bilan uyg'unlikda olib boriladi. Bu uyg'unlik davlatimizning butun jahon hamjamiyatidagi o'rni va obro'sini mustahkamlabgina qolmay, fuqrolarning huquq va erkinliklarini xalqaro mezonlar darajasida himoya qilishga xizmat qilmoqda. Konstitutsiya nafaqat milliy huquqiy poydevor, balki xalqaro majburiyatlarni bajarish kafolati sifatida ham yuksak ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. BMT Bosh Assambleyasi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi.
3. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt. – 1966 yil.
4. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida xalqaro pakt. – 1966 yil.
5. Xalqaro ommaviy huquq: darslik /A.X. Saidov -TDYU nashriyoti, 2023-952.
6. <http://pravacheloveka.uz/oz/news/m1454>
7. <https://lex.uz/docs/-6445145>
8. <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>